

O'SMIR YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING ESTETIK TARBIYA ASPEKTIDA MILLIY MADANIYATINING O'RNI

Matluba AXMEDOVA Akmalovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

“Chet tili-2” kafedrasi mudiri.dotsent v.b.

<https://orcid.org/0009-0008-3077-3553>

Axmedova Matluba@utas.uz

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muallif o'smir yoshidagi maktab o'quvchilarining estetik tarbiyasida umumtalim maktablarida ijtimoiy fanlar o'qituvchilarining olib borayotgan darslari va sinfdan tashqari mashg'ulotlarning o'ni haqida o'z qarashlari bilan o'rtoqlashgan.*

Kalit so'zlar: maktab o'quvchilari, madaniy meroslar, urf-odatlar, hunarmandchilik, badiiy adabiyot.

Kirish

XXI asr boshlarida insoniyat tarixi yangi bosqichga o'tdi, bu millatlararo chegaralarning ma'lum darajada yo'q qilinishi, iqtisodiyotning globallashuvi va madaniy an'analarning birlashishi bilan tavsiflanadi (Elmandjra M., 1990). Bu, o'z navbatida, milliy madaniyatlarning etnik o'ziga xosligi va janrlari xilma-xilligiga e'tiborning kuchayishiga sabab bo'lmoqda (Quan, C. & et. al., 2022).

O'zbek xalqi qadimiy tarixga, boy madaniyatga, go'zal urf-odat va an'analarga ega (Xoliqova R.E., 2020). So'nggi 40 yillikda sodir bo'lgan fojia moddiy madaniyat

yodgorliklariga, millatning psixologik holati va salomatligiga ulkan zarar yetkazgan bo'lsa-da, xalqning ruhiyatini sindira olmadi, uning ma'naviy madaniyati rivojini kechiktirmadi. Shubhasiz, hech qanday milliy madaniyat o'z-o'zidan yopiq, tashqi ta'sirlardan ajralgan holda qolmasligi kerak (Karaganis J., 2001). Shunga qaramay, boshqa xalqlar, xususan, O'zbekiston xalqlari badiiy yutuqlarini faol o'zlashtirib, muvaffaqiyatli qayta ishlayotgan o'zbek xalqi madaniyati hech qachon o'zining an'anaviy o'ziga xosligi va milliy jilosini yo'qotmagan.

An'analarni saqlash va yo'qotmaslik, o'zgaruvchan moda, qattiq bozor va bozor talablari ta'sirida umumiy ommaga tarqalib ketmaslik – bugungi kunda har qanday darajadagi madaniyat arboblarining asosiy vazifalari (Mohammad Kh. & Panarina E., 2017).

Metod

O'zbek xalqining milliy badiiy madaniyati o'ziga xos va noyobdir. Uning poydevori asrlar davomida o'tgan avlodlar madaniy tajribasini o'zida muttasil yangicha mazmun, yangi g'oyalar bilan to'ldirib kelayotgan xalqning ma'naviy o'zligini anglashning hayotbaxsh tomirlaridan oziqlanadi. U har qanday madaniyat singari, ma'lum darajada universal bo'lib, boshqa xalqlar madaniyati bilan turli xil aloqalarda mavjud va rivojlanadi. Bu aloqalar orqali turli xalqlar madaniyatining o'zaro boyishi va o'zaro ta'siri, ma'lum madaniy arxetiplarning shakllanishi, madaniy o'zaro ta'sirning intensivligi va davomiyligi holatida esa milliy va konfessionallardan yuqori xususiyatga ega bo'lgan madaniy jamoalarning shakllanishi sodir bo'ladi (Казакова Д.Г., 2016).

“Madaniyatning umumbashariyligi, – deb ta'kidlaydi V.M. Jirmunskiy, – xalqning boshqa xalqlar, ayniqsa qo'shni xalqlar bilan umumiy muloqot va madaniy aloqa tilini topishga, ko'p millatli davlatning madaniy spektridagi o'rnini topishga imkon beradi. Xalqning madaniy yakkalanishi uning madaniyatining tanazzulga

uchrashiga, o'zligini yo'qotishiga – madaniy assimilyatsiyaga olib keladi” (Жирмунский В.М., 2009).

Bugungi kunda O'zbekistonda milliy madaniyatning tiklanishi jamiyatning birlashishini va respublikaning madaniy-tarixiy merosi rivojlanib borayotganiga ishonchni taqozo etadi. Respublikamizda tinchlik va ijtimoiy totuvlikka erishish, o'tmish va bugunni anglash, O'zbekiston Respublikasida madaniyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini tanlash maqsadida hozirdanoq maqsadli ma'rifiy ishlar olib borilmoqda.

O'tgan asrning 80-yillari oxiridagi inqiroz respublikada katta tanazzulga olib keldi. Ko'plab madaniy qadriyatlar yo'q bo'layozdi, ilgari ta'lim, fan va madaniyat faoliyatini ta'minlagan moddiy va moliyaviy baza kcuhsizlanib qoldi. Bu respublikada madaniy halokatga olib keldi. Shuning uchun ham mustaqillik yillarida O'zbekistonda istiqomat qiluvchi o'zbek va boshqa xalqlarning madaniy merosini tiklash va rivojlantirish muammosi paydo bo'ldi (Турсунов И.Н., 1997).

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, haqiqiy o'zbeklar shaxsiy erkinlik, tenglik, or-nomus kabi yuksak tushunchalarni qadrlaydi.

Bu borada rus etnologi Yan Chesnovning quyidagi so'zlarini eslash bejiz emas: “O'zbeklar Markaziy Osiyoda ma'naviy izlanishlar markazini yaratgan o'sha qadimiy tamaddun vorislari ekanligi aniqlandi. S. Yesenin mehribonlik va kechirimlilik insoniyatning mutafakkirlar, rahnamolar tushunchasi emas, balki uning do'sti, oddiy o'zbek maktabi o'qituvchisi Abduhakim Turg'unov kabi sodda insonning hayot yo'li bo'lishi mumkinligini anglagan (БУЭ, 1985).

Ko'p millatli mamlakatimiz xalqlarining har birining tarixiy ildizlariga, butun ma'naviy qadriyatlariga murojaat qilmasdan turib, ma'naviyatni tiklash, an'anaviy xalq axloqini uyg'otish mumkin emas. Shu munosabat bilan barcha xalqlarning ma'naviy muhitini tubdan o'zgartirish, madaniyatini qayta tiklash, yo'qolgan yuksak ma'naviyatni tiklash zarurati har qachongidan ham dolzarb bo'lib qoldi.

Xalq qo'shiqlari O'zbekiston xalqlari umumiy tarixining yangi qatlamlarini ochish va tushunish imkonini beradi. Bu tarixiy davrda xalqning etnik-tarixiy xususiyatlarini, madaniyatining boshqa shakllarining (mehnat madaniyati, badiiy madaniyati, turmush madaniyati va axloqi) o'ziga xosligini rasmiylashtirish jarayonlari jadal rivojlandi va yakunlandi. O'zbek xalqining badiiy tafakkurida hayotni ajoyib tarzda umumlashtirilgan idrok etishdan moddiy va badiiy madaniyatning ulug'vor yodgorliklarini yaratish, voqelik muammolarini tahlil qilish va tushunishgacha bo'lgan katta sakrash bo'ldi.

O'tgan XX-asrda uning madaniyatining yangi shakllari paydo bo'ldi, ular yuqori rivojlanish darajasiga ko'tarildi. O'zbeklarning badiiy adabiyoti, professional musiqasi, rasmlari va grafik asarlari nafaqat Markaziy Osiyoda, balki ko'plab mamlakatlarda ham mashhur.

O'zbekiston milliy badiiy madaniyatining ko'zga ko'ringan namoyandasi SSSR xalq artisti Tamaraxonimdir. Raqqosa, qo'shiqchi, aktrisa va xoreograf (asl ismi Tamara Artemovna Petrosyan) 1906 yil 29 martda Yangi Marg'ilonda (hozirgi Farg'ona, O'zbekiston) kamtarin arman oilasida tug'ilgan. U xoreograf va ajoyib ijrochi sifatida o'zbek raqslarining bir qancha yangi ko'rinishlarini yaratdi. Tamaraxonim qayerda bo'lmasin, o'z konsert dasturini o'zbek "Lazgi"si bilan boshlagan, ona yurtining go'zal go'shasiga farzandlik mehrini berdi.

Tamaraxonim o'zbek ayollari raqsi ijro uslubini isloh qilgan, jahon xalqlarining qo'shiq va raqs folklorini o'rgangan, qo'shiq va raqs miniatyura janrini yaratgan buyuk san'atkor. Uning "SSSR xalqlarining qo'shiqlari va raqslari" va "Dunyo xalqlarining qo'shiqlari va raqslari" dasturlarida 86 tilda 500 dan ortiq qo'shiqlar, xoreografik kompozitsiyalar va dunyoning ko'plab xalqlarining raqslari mavjud (BYƏ, 1985).

Ijro san'ati o'zining ayniqsa ifodali yuz ifodalari va imo-ishoralari ("qo'shiqlar") bilan ajralib turardi. U o'zbek raqslari etdi "Kataugon", "Qori navo",

“Keshayun”, “Xorazm syuitasi”, “Dil hiroj” va boshqalarni yuksak did bilan ijro etoldi. Tamaraxonim E. G. Brusilovskiyning birinchi o‘zbek baleti “Gulandom” librettosini yaratishda ishtirok etgan. U o‘zining raqslarni o‘zi sahnalashtirgan ajoyib ijrochi edi.

Tamaraxonim Butunjahon dekarativ san’ati ko‘rgazmasida (Parij, 1925) o‘zbek san’atini birinchilardan bo‘lib xorijda namoyish etdi. 1935 yilda u 1-Jahon xalq raqslari festivali ishtirokchisi sifatida o‘zbek xalq raqslarini jahonga namoyish etadi.

U sobiq SSSR, O‘zbekiston va jahon xalqlari raqslarini keng targ‘ib qildi, turli millatlar, ularning madaniyatini yaqinlashtirish va o‘zaro boyitish, odamlarni bir oiladek do‘stlik, birodarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qildi va shu orqali jahon san’ati xazinasiga o‘z hissasini qo‘shildi. San’atkor o‘z ijodi repertuariga dunyoning deyarli barcha xalqlarining raqslarini kiritdi.

O‘zbek mumtoz adabiyotining asoschilaridan biri, “O‘tkan kunlar” romani bilan jahon adabiyoti hazinasiga o‘lkan hissa qo‘shgan ijodkor, yorqin iste’dod sohibi A.Qodiriy nomini alohida ta’kidlab o‘tish joiz. Bu insonning fe’l-atvorini, irodasini, adolat va haqiqatga intilishini, Vatanga, o‘z xalqiga bo‘lgan chuqur mehrini hech narsa sindira olmadi. U millatning vijdoni edi. A.Qodiriy o‘z asarlarida qon to‘kilishini tubdan qoralab, A.Navoiyning hech qachon qurol bilan hech qanday muammoni hal qilmaslik ahdini o‘quvchilarga eslatdi. A.Qodiriy asarlarining YUNESKO oltin fondidan joy olishi uning asrning buyuk adiblaridan biri ekanligini ko‘rsatadi.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodini birinchilardan bo‘lib tadqiq etgan, o‘zbek xalq folklorining asoschisi Hodi Zarif nomi O‘zbekiston tarixida mangu qoladi. Olim O‘zbekiston va O‘rta Osiyo davlatlari bo‘ylab folklor ekspeditsiyalarini uyushtirib, juda ko‘p xalq og‘zaki ijodi durdonalarini yig‘di va ularni tadqiq etib, nashr qildi. Olimning xalqimiz oldidagi buyuk xizmatlari uchun u davlat mukofoti va bir qancha orden-medallar bilan taqdirlandi.

Maktab o'quvchilarini milliy madaniyat vositalaridan foydalangan holda estetik tarbiyalash o'quvchilarning estetik ongni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, uning yordamida insonning estetik madaniyati baholanadi. Asosiy vosita – bu estetik idealdir. Maktabda ular madaniy tadbirlarda o'zbek xalq ertaklari, dostonlari va qo'shiqlarining qahramonlari bo'lishlari mumkin.

O'zbek madaniyati sivilizatsiyalashgan xalqlar madaniyatiga xos bo'lgan barcha tur va janrlarni ifodalaydi. Shu bilan birga, uning geografik joylashuvi, diniy xususiyatlari va etnik-madaniy muhiti bilan belgilanadigan ma'lum bir etnik o'ziga xoslik mavjud.

Ko'pmillatli O'zbekiston Respublikasi xalqi badiiy hunarmandchiligining o'ziga xos rang-barangligi bilan ajralib turadi. Ularning har biri mahsulot ishlab chiqarish uchun maxsus texnika va texnologiyaga ega, o'ziga xos kompozitsion va estetik naqshlarga, obyektini ishlab chiqarishning amaliy texnologiyasiga qo'yiladigan talablarga, ma'lum bir material bilan ishlashga: metall, yog'och, loy va boshqalarga amal qiladi.

Xalq amaliy san'ati metall buyumlar, jumladan, pichoqli qurollar dizaynida ham yorqin ifodalangan. XIX-asrning ikkinchi yarmidan boshlab o'zbeklar uchun an'anaviy qirrali qurollar tobora yorqin dekorativ xususiyatga ega bo'ldi. Jumladan, xanjarlar yengil va nafis bo'lib, pichoqlarni badiiy qayta ishlash, dastasini bezashga alohida e'tibor beriladi. Shunday qilib, shox yoki suyakdan yasalgan tutqichlar endi yaltiroq va boy bezaklar bilan qoplangan va yog'och qini qimmatbaho marokash bilan qoplangan va qo'shimcha ravishda kumush plitalar bilan bezatilgan.

Tasviriy san'at o'qituvchisi o'quvchilarni asosiy texnik usullar va mahsulotlarning eng yaxshi badiiy echimini topish usullari bilan tanishtirishi, ma'lum bir materialning eng xarakterli ekspressiv imkoniyatlarini, amaliy ishning asosiy usullarini, metall qotishmasining texnologiyasi va tamoyillarini aniqlashi va

ko'rsatishi kerak; ta'lim ijodiy ishining yakuniy natijasining asosiy maqsadini doimo ta'kidlab turadi.

O'zbekistonda yog'ochdan yasalgan badiiy hunarmandchilik, ayniqsa, keng tarqalgan. Bundan tashqari, qadim zamonlardan beri yog'ochga ishlov berish xalq hunarmandchiligining eng keng tarqalgan turlaridan biri bo'lib kelgan. Shu bilan birga, o'zbek hunarmandlari turli xil yog'ochga ishlov berish va stanoklardan, shu jumladan, oqadigan suvdan foydalangan holda mexanik qurilmalar – charxpalak va tegirmonlar qurganligi xalq hunarmandchiligining rivoj topganidan dalolat beradi.

O'zbek hunarmandlari hozirda metall o'ymakorligiga alohida e'tibor qaratib, qirrali qurollardan tortib to uy-ro'zg'or buyumlarigacha bo'lgan deyarli barcha metall buyumlarni gul yoki nuqtali bezaklar bilan qoplaydi. Shu bilan birga, o'zbeklar orasida islomgacha bo'lgan davrdan ma'lum bo'lgan quyosh belgilaridan bezaklari sifatida keng foydalanilgani o'z-o'zidan o'zbek amaliy san'atining ajoyib davomiyligidan dalolat beradi. Bundan tashqari, o'zbek zargarlari o'z mahsulotlarini bezashda an'anaviy naqshlardan foydalanishga ham murojaat qilganlar, ular po'latni tilla bilan o'yib, zardo'zlash yo'li bilan buyumlar yasaganlar (Шафрин С.А., 2019).

An'anaviy naqshlar toshni qayta ishlashda ham keng qo'llaniladi, masalan, an'anaviy tosh qabr toshlarini ishlab chiqarishda. Biroq amaliy san'atning bu turida an'anaviy o'zbek ornamenti asta-sekin arab yozuviga almashtirildi. Shu bilan birga, an'anaviy naqsh turli xil jun mahsulotlarida saqlanib qolgan, masalan, o'zbeklar uchun an'anaviy bo'lgan jun va kigiz gilamlari turli xil va rang-barang naqshlar bilan qoplangan. Eng ko'p ishlatiladigan ranglar yorqin sariq, to'q sariq, qizil, yashil, qora va ko'k edi. Umuman olganda, o'zbek gilamlarining rang sxemasi yorqin, quyosh, yarim oy, yulduzlar, o'simlik va hayvonot naqshlarining ramziy tasvirlari asosida yaratilgan bezak oddiy, qat'iy shaklga ega bo'lgan.

Ayniqsa, maktabga o'qishga qadam qo'yganga qadar o'quvchilar gilamdo'zlikning asosiy hunari gilamdo'zlik bo'lgan joylarda o'sgan o'quvchilar

rang massalari va dog'lar o'zaro bog'liqligini juda nozik va aniq his etishlari, oson o'zlashtirib olishlari va ko'paytirishlari, geometrik, gulli naqshlar namunalarini yaratishlarini alohida ta'kidlash zarur. Ular o'qituvchi tomonidan taklif qilingan deyarli har qanday obrazli motivni an'anaviy "gilam tiliga" tarjima qiladilar, hatto "gilam" bezaklarining an'anaviy qonunlariga ko'ra nisbatan murakkab kompozitsion elementlar to'plamini hal qilishadi.

Tasviriy va bezak san'ati o'qitish tarixini o'z taraqqiyotining turli bosqichlarida tahlil qilib, shunday xulosaga kelamizki, u hamma davrlarda ham o'tmish tajribasiga, xalqning shakllangan badiiy-pedagogik estetik an'alarini o'zlashtirish va ulardan foydalanishga asoslangan. Umumta'lim maktablarida tasviriy va bezak san'atini o'qitishning hozirgi bosqichida ham bu qoida eskirgan emas.

Tasviriy va dekorativ san'atni o'rgatish bo'yicha tarixan shakllangan xalq tajribasining ahamiyati shundaki, u asrlar davomida rivojlanib brogan, u amaliyotda sinovdan o'tgan, va bu, o'z navbatida, eng muvaffaqiyatli namunalarni aniqlash imkonini bergan.

Milliy badiiy an'analardan mohirona foydalanish o'qituvchiga nafaqat o'quvchilarning mavjud badiiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, balki ularni milliy badiiy madaniyat qadriyatlarini bilan tanishtirish imkonini beradi.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, xulosa qilishimiz mumkinki, o'zbeklar uchun yoshlar va maktab o'quvchilarini tarbiyalash va tarbiyalashning eng samarali shakli milliy badiiy madaniyat – madaniy, axloqiy, badiiy va estetik qadriyatlardan foydalanadigan asosdir. Binobarin, yosh avlodni estetik-badiiy tarbiyalashda eng muhim narsa o'quvchilarda ajdodlarining axloqiy-estetik merosiga qiziqish va hurmatga erishishdir. U ko'p jihatdan badiiy ijodda, hunarmandchilikda, o'ziga xos texnikada va bezak naqshlarida mujassamlangan. Bu zamonaviy maktabda estetik tarbiya binosi qurilishi kerak bo'lgan bobo va otalar tomonidan qo'yilgan poydevordir.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

- Elmandjra M. (1990 йил Aprel). Fusion of science and culture key to the 21st century. *Futures*, 22(3), PP. 321-328.
doi:[https://doi.org/10.1016/0016-3287\(90\)90151-7](https://doi.org/10.1016/0016-3287(90)90151-7)
- Karaganis J. (2001). American Studies: Culture. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, PP. 434-439. doi:<https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/03313-1>
- Mohammad Kh. & Panarina E. (2017 йил 4-Aprel). The Role of National Cultures in Shaping the Corporate Management Cultures: A Four Countries Theoretical Analysis. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 4(1). doi:<https://doi.org/10.15549/jeecar.v4i1.152>
- Quan, C. & et. al. (2022). Ethnic and national identity development processes: The role of cultural behaviors and gender. *Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology*, 28(1), PP 1-12.
doi:<https://doi.org/10.1037/cdp0000475>
- Xoliqova R.E. (2020). *O'zbekiston tarixi*. Toshkent: Turon-Iqbol.
- БУЭ. (1985). *Большая узбекская энциклопедия*. Ташкент: Фан.
- Жирмунский В.М. (2009 йил 1-Май). *Культура узбекского народа*. Москва.
- Казакова Д.Г. (2016 йил 1-Май). Особенности культуры узбеков. *Молодой учёный*, 113(9).
- Турсунов И.Н. (1997). Проблемы возрождения и развития национальной культуры в Узбекистане. *Вестник НацУУз*, 1(2).
- Шафрин С.А. (2019). *Узбекское ремесло*. Ташкент.

THE PLACE OF NATIONAL-ARTISTIC CULTURE IN THE ASPECT OF AESTHETIC EDUCATION OF ADOLESCENT STUDENTS

Matluba AXMEDOVA Akmalovna

Annotation: *In this article, the author shares his views on the role of lessons and extracurricular activities conducted by social science teachers in secondary schools in the aesthetic education of adolescent schoolchildren.*

Keywords: schoolchildren, cultural heritage, traditions, crafts, fiction.